

Српско археолошко друштво

Музеј Херцеговине

СРПСКО АРХЕОЛОШКО ДРУШТВО

XLVIII СКУПШТИНА И ГОДИШЊИ СКУП

Требиње, 29 – 31. мај 2025. године

Програм, извештаји и апстракти

Организациони одбор скупа

Слађана Скочајић, начелница одјељења за културу града Требиња

Ивана Грујић, Музеј Херцеговине, Требиње

Ана Гавриловић МА, секретар Српског археолошког друштва

др Војислав Филиповић, потпредседник Српског археолошког друштва

др Адам Н. Црнобрња, председник Српског археолошког друштва

Научни одбор скупа

проф. др Душан Михаиловић, Филозофски факултет, Београд

prof. dr Miljana Radivojević, UCL Institute of Archaeology, London (UK)

Prof. dr. Blagoje Govedarica, ANU (BiH)

Ивана Грујић, Музеј Херцеговине, Требиње (БиХ)

prof. dr Mitja Guštin, Univerza na Primorskem, Fakulteta za humanistične študije, Koper (SLO)

др Драган Милановић, Археолошки институт, Београд

др Надежда Гавриловић Витас, Археолошки институт, Београд

Ивана Грујић, Музеј Херцеговине, Требиње

др Драгана Вуловић, Археолошки институт, Београд

др Видан Димић, Археолошки институт, Београд

мр Александар Алексић, Завод за заштиту споменика културе Ниш

др Марија Марић, Филозофски факултет, Нови Сад

Радивоје Арсић, Завод за заштиту споменика културе Ваљево

др Марија Каличанин Крстић, Завод за заштиту споменика културе

Крагујевац

Ненад Јончић, Народни музеј Србије

др Војислав Филиповић, Археолошки институт, Београд

др Адам Н. Црнобрња, Народни музеј Србије

Приредили: Адам Црнобрња, Војислав Филиповић и Ана Гавриловић

Издавач: Српско археолошко друштво, Београд и Музеј Херцеговине

За издавача: Адам Црнобрња и Ивана Грујић

Штампа: БироГраф, Земун

Тираж: 200

Бесплатан примерак • ISBN 978-86-80094-31-1

Имајући у виду ограничења саме методологије, посебно због remodelovanja kostiju tokom života, neophodno je uključivanje dodatnih bioarheoloških pokazatelja stresa kako bi se rekonstruisala potpunija slika zdravstvenog statusa u detinjstvu.

Марија Марин, Лабораторија за биоархеологију, Одељење за археологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Мина Амзирков, Лабораторија за биоархеологију, Одељење за археологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Бојан Петровић, Медицински факултет, Универзитет у Новом Саду
Марко Порчић, Лабораторија за биоархеологију, Одељење за археологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду
Софија Стефановић, Лабораторија за биоархеологију, Одељење за археологију, Филозофски факултет, Универзитет у Београду

ПОЛ И ПОГРЕБНА ПРАКСА КОД ДЕЦЕ СРЕДЊЕГ БРОНЗАНОГ ДОБА: НЕКРОПОЛА У ОСТОЈИЋЕВУ (1650–1550. г. п. н. е.)

Током бронзаног доба на тлу Европе одвијају се важни процеси попут појаве друштвене стратификације и диференцирања родних улога које се очитују у погребној пракси код одраслих. До недавно није било познато да ли су различити полно условљени погребни ритуали укључивали и децу. Анализа сахрана одраслих индивидуа на некрополи у Остојићеву (1650–1550. г. п. н. е.) код којих је пол било могуће утврдити стандардном антрополошком анализом показала је да се оријентација приликом сахрањивања разликовала код мушкараца и жена. Питање на које ћемо одговорити на примеру средњебронзанодобне некрополе у Остојићеву је да ли су се погребне нормe практиковане код мушкараца и жена примењивале на истоветан начин и код дечијих индивидуа и од ког узраста. Код деце из хоризонта средњег бронзаног доба до 7 година старости уочена је погребна пракса која је подразумевала сахрањивање у керамичким реципијентима у различитим оријентацијама. Како је за дечаке и девојчице у керамичким посудама резервисан овај посебан фунерарни третман, намеће се питање да ли је ово једина особеност у погребној пракси и да ли се и на њима примењују полно условљене ритуалне нормe. Како би се одговорило на ова питања утврђена је старост деце и оријентација тела приликом сахране на узорку од 54 дечије индивидуе познатог пола. Биолошки пол субадулта је утврђен анализом полно специфичних пептида из зубног енамела.